

INTERESUL SUPERIOR AL COPILULUI ÎN CULTURA JURIDICĂ MUSULMANĂ

TĂVALĂ Emanuel

doctor, lector universitar,

Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România

ORCID ID: 0000-0002-0212-5013

Summary. *The legal culture can offer one of the most accurate characterization of the legal system nowadays in the conditions of legal pluralism and globalization, but also in migrational conditions as well. In this direction one of the most important aspects may be the best interest of the child. In recent years, legislatures of many Muslim countries have revised the conventional Islamic rules on child custody. Whereas in the past, rules were oriented on fixed age brackets and the gender of the parent and child, they have increasingly been formulated in favour of the principle of the best interests of the child and/or in favour of the mother through an extension of the custodial time period afforded to her as a matter of law. In the following study I was only underlining the importance and the relevance of the legal culture on this aspect of best interest of the child, as well as the influence of the general/religious culture on some of the laws in Egypt.*

The material contains a historical perspective on the evolution of domestic rules on parental care and on the introduction and development of the notion of the best interests of the child. Further, it considers social and cultural factors and discuss the particular characteristics in Egypt before analysing the policies and agendas of national legislature and other stakeholders which have led them to amend law in a specific direction. Finally, significant attention has been given to legal practice and the role of the judiciary in interpreting the principle of the best interests of the child.

Keywords. *legal culture, islamic law, best interest of the child, legal pluralism.*

Multe dintre provocările pe care globalizarea le ridică față de gândirea juridică clasică sunt asemănătoare cu cele formulate de către cei care au promovat conceptul de pluralism juridic. Pluralitatea ireductibilă a ordinelor juridice din lume, coexistența dreptului național cu alte sisteme juridice, absența unei poziții ierarhice superioare care să tranșeze diferențele fac ca pluralismul juridic să reapară pe orbita universală. Drept consecință, cercetătorii fenomenului globalizării au devenit interesați de pluralismul juridic, globalizarea fiind terenul pe care să aplice expertiza din sfera pluralismului.¹

O relație între cultură și drept a fost mult timp postulată. Baronul de Montesquieu a postulat în lucrarea sa „*Esprit des Lois*” (1748) necesitatea pentru dreptul pozitiv de a se ține seamă de specificul geografic al țării și de caracteristicile culturale ale poporului. În secolul al XIX-lea ideea de drept ca produs cultural al unui

¹ Interesul acesta este arătat și de studiile pe care am putut să le identificăm în acest sens: S.E. Merry, *Anthropology, law and transnational processes*, în *Annual Review of Anthropology*, Nr.21, p. 357-379; K. von Benda-Beckmann, *Transnational dimensions of legal pluralism*, în W. Fikentscher (ed.), *Begegnung und Konflikt – eine Kulturanthropologische Bestandaufnahme*, Muenchen, Verla der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 2001.

anumit popor (precum și tentativa de a determina „spiritul” legii) a devenit populară. În același timp, termenul de *cultură* a fost folosit și pentru o etapă superioară în dezvoltarea dreptului, care a depășit etapele precedente. Când Friedrich Carl von Savigny² a explicat dreptul ca pe o realizare culturală, ceea ce el avea în minte fiind probabil mai mult o cultură juridică europeană a elitelor juridice decât un „*Volksgeist*” național limitat la Germania.³ În secolul XX, Max Weber a stabilit o sociologie culturală comparativă a dreptului și a introdus cu ea ideea raționalității drept cultură, un criteriu esențial pentru dreptul occidental, care încă mai are o largă acceptare astăzi, chiar dacă Weber a identificat diferențe culturale esențiale în cadrul dreptului occidental, în special între dreptul privat și dreptul public.

Cultura juridică se află între drept și cultură, cu limite neclare în ambele direcții. Conform unei înțelegeri larg răspândite, cultura juridică reprezintă asta fundamental cultural al dreptului care creează legea și care este necesar pentru a da un sens legii. Aceasta cuprinde rolul dreptului în societate, rolul diferitelor izvoare de drept, autoritatea propriu-zisă a diverșilor actori și instituții etc. Cu toate acestea, aproape toate aceste elemente pot fi percepute și asumate ca parte a dreptului (atâta timp cât dreptul în componența sa nu este limitat de reglementări). Această confluență nu ar trebui să fie deloc surprinzătoare, dat fiind faptul că cultura a fost în mod tradițional definită în opoziție cu natura, de la decăderea dreptului natural, dreptul trebuie să fie în mod necesar cultural (adică în consonanță cu structura culturală a societății, așa cum am arătat mai sus). Din același motiv, cultura juridică nu poate fi în mod vizibil separată de drept și nu este clar nici dacă termenul de cultură juridică oferă vreun avantaj analitic față de vreun aspect (mai larg și cuprinzător) al conceptului de drept.

În cheia aceasta a pluralismului juridic și a culturii juridice vom prezenta în cele ce urmează câteva aspecte referitoare la interesul superior al copilului în țări de cultură juridică islamică în contextul pluralismului juridic și al globalizării.

În anii '20 ai secolului trecut, **Egiptul**, de exemplu, a promulgat două decrete-legi (nr.25 din 1920 și nr.25 din 1929), care încorporează aspecte ale doctrinei *Maliki*⁴ (una din cele 4 școli de gândire în cadrul jurisprudenței islamice

² Friedrich Carl von Savigny este un reprezentant al școlii juridice istoriciste germane fondată de Gustav Hugo și pe care a consolidat-o. În lucrarea sa *Beruf unserer Zeit*, el este cel care argumentează, împotriva ideii franceze ce se propaga din secolul XVIII potrivit căreia dreptul poate fi impus într-un anumit teritoriu, că dreptul este de fapt parte a vieții și identității naționale reprezentând acel spirit al popoarelor (germ. *Volksgeist*)

³ Vezi monografia lui Benjamin Lahusen, *Alles Recht geht vom Volksgeist aus. Friedrich Carl von Savigny und die moderne Rechtswissenschaft*, Dietrich Verlag, 2020.

⁴I. Goldzihei, *Muslim Studies (Studii Musulmane)*, ed. S. M. Stern, trans. C. R. Barber and S. M. Stern, 2 vols. (London: Allen & Unwin, 1967-71), II, p. 17-251; Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence (Originile jurisprudențelor mahomedani)* (Oxford: Clarendon Press, 1950); G. H. A. Juynboll, *Muslim Tradition: Studies in Chronology (Tradiție musulmană: Studii în istorie)*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1983).

sunite) în legea statutului personal.

În ciuda acestui fapt, jurisprudența hanafită a menținut o poziție privilegiată; acolo unde legea nu prevedea nimic cu privire la o problemă, judecătorii au trebuit să recurgă la opinia predominantă a școlii hanafite. În practică, judecătorii s-au referit de obicei la codificarea neoficială a lui Qadri Pașa drept cea mai autoritară compilație a jurisprudenței Hanafite.⁵ Cu toate acestea, în 2004, legea a fost modificată pentru a permite judecătorilor să recurgă la prevederile oricăreia dintre cele patru școli jurisprudențiale sunite. Acest lucru s-a dovedit instrumentul pentru a permite femeilor non-musulmane să își exercite custodia asupra copiilor lor în caz de divorț. Au fost promulgate în acest sens alte legi care modifică sau completează dispozițiile de fond și procedurale ale Decretelor-legi nr.25 din 1920⁶ și nr.25 din 1929⁷.

O serie de alte legi se referă la probleme legate de moștenire și legături testamentare. Prin urmare, dreptul familiei în Egipt nu se bazează pe un singur cod cuprinzător și unificat, ci mai degrabă pe un număr mare de legi fragmentate. Acestea au trecut dincolo de doctrina hanafită pentru a îmbrățișa opiniile majoritare ale celorlalte școli jurisprudențiale sunite, precum și opiniile atribuite anumitor juriști musulmani timpurii sau reformatorilor de mai târziu, dar oarecum neortodocși, sau chiar ocazional în ceea ce practic (dar neoficial) a însemnat un nou exercițiu de ijtihad.

Legislația egipteană privind tutela și custodia copiilor

În conformitate cu doctrina juridică islamică, legea statutului personal al Egiptului face distincția între tutela legală (*wilāya*) și custodia copilului (*ḥaḍāna*). Problemele legate de îngrijirea părintească (atât *wilāya*, cât și *ḥaḍāna*) apar în principal în caz de divorț sau separare.⁸ Din 2000, instanțele egiptene au fost autorizate să aplice legile privind custodia copiilor aplicabile musulmanilor tuturor celorlalte persoane, indiferent de credința lor.⁹

Decretul-lege nr.25 din 1929 a stabilit custodia mamei asupra copilului ei în cazurile de divorț până la vârsta de 7 ani pentru băieți și 9 ani pentru fete. Aceasta

⁵Pentru detalii vezi Jasmine Moussa, *Parental Care and the Best Interests of Child in Egypt*, în Najma Yassari, Lena Maria Möller, Imen Gallala Arndt (ed), *Parental Care and the Best Interests of Child in Muslim Countries*, Springer, 2017, p. 8.

⁶ Decretul Lege nr.25 din 1920 privind menținerea și alte prevederi de statut personal, Gazeta Oficială nr.61 din 15 iulie 1920

⁷ Decretul lege nr.25 din 1929 privind statutul personal, Gazeta oficială nr.27 din 25 martie 1929.

⁸ M. Zahraa, N.A. Malek, *The Concept of Custody in Islamic Law*, în *Arab Law Quarterly*, Nr.13(2), 1998, p. 155-177.

⁹ Până atunci membrii Bisericii Copte aplicau, spre exemplu, prevederile art.127-128 din Reglementările privind statutul personal al creștinilor din Biserica Coptă (1938) prin care se asigura o acordare a custodiei prioritare mamei. În caz de divorț se prevedea în aceleași reglementări că se acorda custodia pe seama părintelui care a obținut divorțul. Aceste prevederi au fost declarate ca fiind neconstituționale prin decizia 151 din 6 iunie 2000.

ar putea fi extinsă la 9 ani pentru băieți și 11 ani pentru fete, dacă interesele copilului o impun (articolul 20). Reformele juridice adoptate în 1979 au extins vârsta încetării custodiei materne la 10 ani pentru băieți și 12 ani pentru fete, sub rezerva unei eventuale prelungiri de către un judecător. Deși această lege a fost abrogată de Curtea Constituțională Supremă, aceste limite de vârstă au fost adoptate în 1985. În 2000, legea a fost modificată din nou pentru a acorda mai multă atenție interesului superior al copilului. Cu toate acestea, aceste reforme au fost încă criticate ca inadecvate.

În 2001, Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului, înființat pentru a monitoriza respectarea CDC (*Convenția privind drepturile copilului*), a criticat punerea în aplicare de către Egipt a principiului interesului superior al copilului, în special în ceea ce privește custodia copilului la separarea părinților. Comitetul a afirmat că legislația privind custodia copilului în Egipt este discriminatorie, criticând ideea potrivit căreia custodia este „*determinată mai degrabă de vârsta copilului decât de interesul superior al copilului*”.¹⁰ Deși această critică vizează dispozițiile Decretului-lege nr.25 din 1929, modificat prin Legea nr.100 din 1985, aceste dispoziții au fost modificate de atunci pentru a reflecta mai bine principiul interesului superior al copilului. În special, în 2005, vârsta de încetare a custodiei materne a fost extinsă la 15 ani atât pentru băiat, cât și pentru fată, moment în care un judecător trebuie să ia o decizie după consultarea copilului. Cu toate acestea, legislația privind statutul personal al copilului în Egipt se bazează în continuare pe o împărțire a muncii în funcție de gen între părinți, care îl prezintă pe tată drept tutore și *întreținător* și pe mamă drept *îngrijitor*, făcându-se diferența astfel între soți în ceea ce privește drepturile și responsabilitățile lor față de copii. Această stare de fapt subliniază și consolidează rolul proeminent al mamei în maternitatea, îngrijirea copilului și creșterea acestuia în primii ani, consolidând în același timp rolul tatălui ca *întreținător*, un principiu esențial al legii statutului personal derivat din Șaria. *Această concepție de gen a custodiei copilului* este, de asemenea, aplicată și întărită de instanțe, inclusiv de Curtea Constituțională Supremă.¹¹ Rațiunea din spatele acestui fapt este percepția că un copil mai mic are nevoie de dragoste și afecțiune maternă, în timp ce copilul care se maturizează are nevoie de disciplină și îndrumarea tatălui.

Prin urmare, conform legislației egiptene, ***interesul superior al copilului este considerat sinonim cu rămânerea în custodia mamei și a altor membri ai familiei de sex feminin pentru cea mai lungă durată posibilă.*** Copilul mai mic necesită, fără îndoială, îngrijirea emoțională pe care doar o femeie este capabilă să o ofere. Deși

¹⁰ J. Moussa, *Competing Fundamentalisms and Egyptian Women's Family Rights*. Brill Martinus Nijhoff Academic Publishers, Leiden, 2011, p. 187.

¹¹ Jasmine Moussa, *Parental Care...*, p. 11.

sursele primare ale legislației islamice, *Coranul* și *sunna* (tradițiile și zicalele – sau învățătura hadis – ale profetului Muhammed) nu conțin reguli clare cu privire la custodia copilului la dizolvarea căsătoriei, un număr de *hadisuri* profetice stabilesc prioritatea mamei în custodia asupra copiilor mai mici. Cu toate acestea, aceste hadisuri nu stabilesc o anumită vârstă la care ar trebui să se transmită custodia către tată, ceea ce a alimentat apelurile feministelor de a prelungi durata drepturilor de custodie ale mamei. Acest lucru a avut implicații importante pentru dezvoltarea legislației privind custodia și tutela.

Custodia copilului

Conform legii egiptene a statutului personal, custodia copilului este împărțită consecutiv între ambii părinți în cazul dizolvării căsătoriei. Acest lucru este în concordanță cu raționamentul bazat pe Șharia, care afirmă că mama este mai capabilă să ofere dragoste și afecțiune necesare dezvoltării unui copil mai mic. Nu există un consens între cele patru școli jurisprudențiale sunitice (Școlile Malechită, Șarifită, Hanafită sau Oahabită) cu privire la vârsta la care ar trebui transferată custodia de la mamă la tată. Până în 1985, mamele au păstrat custodia copiilor lor până la vârsta de 7 ani pentru băieți și 9 ani pentru fete, după care custodia trecea la tată. Acest lucru a fost în conformitate cu învățăturile Școlii jurisprudențiale Hanafite.¹²

Pe de altă parte, punctul de vedere predominant al Școlii Oahabite a fost că mama a păstrat custodia până la vârsta de șapte ani pentru copii, indiferent de sex, moment în care copilul ar putea face o alegere cu privire la propriul aranjament de custodie, în timp ce Școala Șarifită nu a pus deloc limite de vârstă, acordând prioritate alegerii copilului. Conform doctrinei Malechite, mama păstra custodia fiului până la atingerea la pubertate și a fiicei până la căsătorie. Este discutabil faptul că abordarea adoptată de școlile Șarifită și Oahabită¹³ reflectă cel mai mult noțiunea modernă a „interesului superior al copilului”.

Pierderea, revocarea și prelungirea custodiei

În cazurile în care mama pierde custodia asupra copilului, articolul 20 din Legea nr.25 din 1929 (cu modificările ulterioare) prevede ordinea priorităților în care tutorii (alții decât mama) pot exercita custodia. Cu toate acestea, legea este complet lacunară cu privire la circumstanțele care pot duce la pierderea custodiei

¹² A. Büchler et al, *Supreme Constitutional Court of Egypt: A Commented Translation of Egypt's Supreme Constitutional Decision in Case No. 125 of Judicial Year 27 on Child Custody*.2010,p. 79–93. www.rwi.uzh.ch/oe/cimels/publications/GAIR-2010-Mitteilungen-02.pdf.(accesat la 14 octombrie 2020).

¹³ Vezi detalii în: Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, Clarendon Press, Oxford, 1950.

materne. Articolul 20 prevede suspendarea temporară a custodiei, pentru o perioadă care urmează să fie hotărâtă de instanță, în cazul în care părintele care se află în custodie refuză să pună în aplicare o decizie judiciară cu privire la vizită. Deși nu există prevederi legale nici cu privire la condițiile de exercitare a custodiei, nici la pierderea și revocarea custodiei, instanțele au aplicat principiile relevante ale jurisprudenței hanafite. Acestea sunt rezumate în compilația lui Qadri Pașa,¹⁴ conform căreia capacitatea și integritatea custodelui, securitatea copilului, starea civilă a custodelui și disparitatea religioasă între custode și copil sunt factori care afectează custodia. Instanțele egiptene pot recurge, de asemenea, la decrete religioase (sau fatwe) de la instituțiile religioase de Stat, dar nu sunt obligate de acestea.

Articolul 382¹⁵ din compilația lui Qadri Pașa prevede că, pentru ca o femeie custodă (inclusiv mama) să fie eligibilă pentru exercitarea custodiei, ea trebuie: să fie liberă (adică nu sclavă), să fi ajuns la pubertate, să se bucure de capacitatea juridică, să fie de încredere astfel încât copilul să nu meargă în derivă din cauza neatenției sale, să fie capabilă să-l crească și să-l protejeze, să nu fie apostată, să nu fie căsătorit cu un „străin” (adică non-maḥram)¹⁶ față de copil și să nu țină copilul într-un domiciliu cu cei care au aversiune față de el/ea.

Articolul 383 al compilației lui Qadri Pașa¹⁷ prevede în plus că mama (sau altă femeie ce deține custodia) își pierde automat dreptul la custodie dacă se căsătorește cu un „străin” (non-maḥram) față de copil. Cu toate acestea, acest lucru este revocabil, deoarece ea poate recâștiga custodia după ce nu mai este căsătorită cu acel străin. Conform **articolului 381** din compilația lui Qadri Pașa, „custodia prezumtivă” a mamei se aplică în mod egal femeilor non-musulmane (*dhimmi*), ca și femeilor musulmane. Cu toate acestea, această prioritate se încheie atunci când copilul atinge vârsta „majoratului religios”, care este vârsta la care individul devine conștient de identitatea sa religioasă și, ulterior, ar putea exista temeri că identitatea religioasă și credința copilului pot fi afectate dacă se obișnuiește cu o altă religie decât Islamul. Acest principiu a fost aplicat de instanțele egiptene până în 2009, reducând astfel perioada de custodie a mamelor non-musulmane. Conform **articolului 387**¹⁸ din compilația lui Qadri Pașa, o femeie custodă nu poate fi obligată să exercite custodia asupra copilului, cu excepția cazului în care nu există nicio altă femeie-custode care să fie, de asemenea, maḥram și cu condiția să nu fie căsătorită cu un non-maḥram¹⁹.

¹⁴Vezi Jasmine Moussa, *Parental Care...*, p. 11.

¹⁵Cu privire la această codificare vezi: B. Stark, *International Family Law: An Introduction*. Ashgate, Burlington, 2005, p. 194.

¹⁶R. B. Serjeant, *Studies in Arabian History and Civilisation*, Londra, Ed. Variorum, 1981.

¹⁷B. Stark, *op.cit.*, p. 195.

¹⁸Ibidem.

¹⁹*Mahram* este o rudă care nu se poate căsători cu copilul a cărui custodie o deține.

Domiciliul copilului

În ceea ce privește schimbarea domiciliului, prevederile compilației lui Qadri Pașa sunt confuze și greu de conciliat cu evoluțiile moderne în tehnologia comunicațiilor și transporturilor. Mama divorțată poate călători cu copilul ei, dar numai după ce a trecut perioada de așteptare (‘idda).²⁰ În mod curios, articolul 392²¹ al compilației face distincție între călătoriile oraș-oraș, sat-oraș, sat-sat și oraș-sat fără a indica motivele acestei distincții. De exemplu, este prevăzut faptul că mama trebuie să obțină consimțământul tatălui pentru a călători cu copilul din oraș în oraș, din sat în oraș sau din sat în sat, cu excepția cazului în care orașul sau satul de destinație este suficient de aproape de domiciliul tatălui, astfel încât acesta poate vizita copilul și se poate întoarce acasă înainte de lăsarea întinericului. În acest caz, nu este necesar acordul tatălui. De asemenea, mama divorțată nu are nevoie de consimțământul tatălui pentru a călători cu copilul la domiciliul său de origine, cu condiția ca acolo să fie încheiat contractul de căsătorie. Pe de altă parte, în cazul unei călătorii din oraș în sat, este întotdeauna necesar acordul tatălui. Principiile privind schimbarea domiciliului nu se aplică mamei non-musulmane sau femeilor custode, altele decât mama, care nu pot călători deloc cu copilul fără acordul tatălui. În mod similar, atâta timp cât copilul se află în custodia mamei, tatăl nu îl poate îndepărta deloc din orașul de domiciliu al mamei fără consimțământul acesteia.

Drepturile de vizitare

Articolul 20 al Legii nr.100/1985²² prevede, de asemenea, că ambii părinți au dreptul de a-și vizita copiii de comun acord (la fel în cazul bunicilor dacă părinții sunt decedați). În cazul în care părinții nu ajung la un acord cu privire la frecvența și locul acestor vizite, problema poate fi decisă de o instanță, cu condiția ca vizita să nu se desfășoare într-un loc care ar putea dăuna copilului (cum ar fi o secție de poliție).

Înainte ca amendamentele la Legea nr.25/1929 să fie adoptate de legislativ, acestea au fost trimise spre examinare unei comisii mixte formate din membri ai *Comitetului constituțional și legislativ parlamentar* și ai *Comitetului pentru afaceri religioase, afaceri sociale și trusturi (awqāf)*. Raportul Comitetului Mixt, precum și expunerea de motive a legii, prevedeau că „dreptul părinților de a vedea/vizita băiatul sau fata este un drept stipulat de Șaria”²³, ceea ce implică faptul că drepturile de vizitare sunt în primul rând dreptul părintelui mai degrabă decât ale copilului.

²⁰Jasmine Moussa, *Parental Care...*, p. 11.

²¹B. Stark, *op.cit.*, p. 195.

²²B. Stark, *op.cit.*, p. 198.

²³Jasmine Moussa, *Parental Care...*, p. 13.

Legea nu prevede în mod explicit că instanța poate limita drepturile de vizită dacă acest lucru este contrar interesului superior al copilului, ceea ce este întrucipat în articolul 9 al CDC. Prin urmare, legea, în esență – și în concordanță cu punctul de vedere al comisiei parlamentare – tratează custodia și vizita copilului ca drepturi ale părinților divorțați, mai degrabă decât drepturi de care se bucură copilul, pentru a fi reglementate în conformitate cu interesul superior al copilului.²⁴ Acest lucru este în contradicție cu prevederile CDC, precum și cu interpretarea dată de *Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor* (Comitetul CEDAW) articolului 16 litera (f) din CEDAW, care stabilește egalitatea soților în ceea ce privește tutela, curatela, încredințarea și custodia. În interpretarea acestei dispoziții, Comitetul CEDAW nu a clarificat semnificația exactă a egalității în drepturile de custodie; cu toate acestea, a afirmat că „interesul superior al copilului va reprezenta considerarea primordială”.²⁵

Câteva aplicații speciale: Copiii născuți în afara căsătoriei și Kafala

Deoarece conceperea în afara căsătoriei este considerată contrară prevederilor Șaria, exercitarea custodiei și tutelei în astfel de cazuri nu este reglementată în mod clar de lege. În esență, un tată nu are obligații față de un copil născut în afara căsătoriei. Un astfel de copil este văzut ca aparținând exclusiv mamei. Până în 2008, nu putea fi emis niciun certificat de naștere fără prezența sau consimțământul unui tată. Potrivit articolului 350²⁶ din compilația lui Qadri Pașa, un tată putea recunoaște în mod voluntar paternitatea asupra unui copil de filiație necunoscută. Aceasta stabilea paternitatea, indiferent dacă copilul o confirma sau nu (în cazurile în care copilul depășea vârsta discernământului) și cu condiția ca tatăl să fie de o vârstă la care să fie posibil să conceapă un copil. Prin urmare, tatăl își asuma responsabilitatea pentru întreținerea și creșterea copilului. În decizia sa din 12 mai 1976²⁷, Curtea de Casație a declarat că paternitatea se stabilește „prin patul nupțial” (*bi-l-firāsh*), adică printr-o căsătorie validă.

Curtea a opinat că: „paternitatea este în primul rând dreptul mamei, deoarece îi permite să inverseze stigmatul relațiilor sexuale ilicite și de a avea un copil în afara căsătoriei, dar în același timp dreptul copilului, deoarece are drept rezultat „drepturile stabilite de lege”, precum dreptul la întreținere, asistență medicală, custodie și moștenire. Pentru a se bucura de aceste drepturi, trebuie să

²⁴ L. Abu-Odeh, *Modernising Muslim Family Law: The Case of Egypt*, în *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Nr.37, 2004, p. 1043-1146.

²⁵ B. Stark, *op.cit.*, p. 195.

²⁶ *Ibidem*

²⁷ Jasmine Moussa, *Parental Care...*, p. 18.

se stabilească faptul că părinții erau căsătoriți legal (și că, prin urmare, copilul era „legitim”) la momentul concepției. Instanțele au interpretat acest lucru pentru a include copiii născuți din căsătorii obișnuite (neînregistrate sau ‘urfî), precum și dintr-o căsătorie anulabilă (cum ar fi cazul unei femei minore care se căsătorește fără consimțământul tutorelui).²⁸

Un caz de notorietate din 2004²⁹ a determinat modificări ale cadrului legislativ referitor la copiii născuți în afara căsătoriei. În acest caz, judecătorul a considerat refuzul pârâtului de a efectua un test de paternitate ADN ca o indicație prezumtivă că el este într-adevăr tatăl; prin urmare, instanța i-a recunoscut paternitatea copilului. Au urmat o serie de modificări legislative. Articolul 4 din Legea nr.126 din 2008 prevede că copiii au dreptul să stabilească rudenie cu părinții lor legitimi și să se bucure de îngrijirea lor. Acest drept trebuie exercitat prin dovedirea filiației prin toate mijloacele științifice și tehnologice disponibile (care include testarea ADN).

Jurisprudența Curții de Casație

Deciziile instanțelor au atenuat oarecum condițiile dure impuse de jurisprudența hanafită cu privire la pierderea custodiei mamei sau a femeii custode. În 1985, Curtea de Casație a decis că recăsătorirea unei mame nu duce neapărat la pierderea custodiei. Problema este „supusă discreției judecătorului; el poate ține copilul în mâna ei dacă interesele copilului necesită acest lucru, pentru a evita răul mai mare prin săvârșirea celui mai mic”.³⁰

În mod similar, în 2009,³¹ Curtea de Casație a anulat o hotărâre pronunțată de Curtea de Apel Alexandria, care acordase custodia asupra fiilor săi de 11 ani unui bărbat fost copt, convertit la Islam. Atât Curtea de Primă Instanță, cât și Curtea de Apel au decis că, din moment ce tatăl s-a convertit la Islam, copiii săi minori urmau acum noua religie a tatălui. Întrucât băieții depășiseră vârsta de 7 ani, la care se aștepta să devină conștienți de religia lor și din moment ce nu exista o femeie-custode musulmană, tatăl avea prioritate în exercitarea custodiei. Curtea de Casație a anulat această hotărâre, acordând custodia mamei copte. Curtea a motivat că:

(1) sub jurisprudența hanafită, atunci când copilul împlinește vârsta de 7 ani, mama nu mai este obligată să exercite custodia, dar acest lucru nu înseamnă că i se interzice exercitarea acesteia;

(2) Doctrina hanafită recunoaște prioritatea unei femei non-musulmane (kitābī) în exercitarea custodiei asupra copiilor săi musulmani, atâta timp cât nu

²⁸ Ibidem.

²⁹ Ibidem

³⁰ L. Abu-Odeh, *loc.cit.*, p. 1045.

³¹ Büchler et al, *Supreme Constitutional Court of Egypt...*

comite niciun act care le pune în pericol apartenența religioasă, precum hrănirea cu carne de porc sau vin. Curtea a adăugat că instanța de Apel nu a dat suficiente justificări pentru revocarea custodiei mamei copte (nu și-a bazat raționamentul pe nicio dovadă că mama a angajat acțiuni care să obișnuiască copiii cu o altă religie decât Islamul);

(3) conform doctrinei hanafite, tatălui musulman i se poate acorda custodia în defavoarea mamei non-musulmane numai dacă copiii au atins o vârstă la care sunt capabili să facă distincția între religii. Curtea a considerat că nu era clar (sau mai degrabă instanțele inferioare nu stabiliseră) că acest lucru era posibil la vârsta de 7 ani. Curtea a adăugat că, până când copilul devine mukallaf (adică responsabil în termeni religioși), el sau ea îi urmează pe oricare dintre părinți în Islam, deoarece Islamul este cea mai bună religie. Uneori, totuși, copilul nu poate deveni mukallaf (pubescent, sănătos) până la vârsta de 15 ani;

(4) o mamă, indiferent de religia ei, este mai plină de compasiune și mai capabilă să își exercite custodia. Șaria nu se grăbește să revoce dreptul mamei la custodie atâta timp cât există o modalitate de a evita acest lucru, deoarece baza dreptului mamei la custodie sub Șaria este compasiunea și nu religia; și

(5) conform Legii nr.4 din 2005, custodia mamei este obligatorie până când copilul împlinește vârsta de 15 ani.³²

Jurisprudența Curții Supreme Constituționale

Curtea Supremă Constituțională din Egipt (CSC) a jucat un rol indispensabil în interpretarea dispozițiilor legislației egiptene cu privire la custodia copiilor, astfel încât să servească interesul superior al copilului. A făcut acest lucru prin rolul său de instituție cu autoritate de a interpreta Constituția Egiptului și de a face determinări cu privire la compatibilitatea legislației egiptene cu Constituția. În special, ***a folosit instrumentul de reformă al ijtihād (raționament juridic) pentru a interpreta legile statutului personal bazate pe Șaria într-un mod care să răspundă nevoilor și valorilor în evoluție ale societății.*** Acest lucru i-a permis să susțină constituționalitatea unor reforme de drept importante în domeniul custodiei copiilor, care au fost contestate pe baza presupusului lor conflict cu Șaria. Esența rolului progresiv al CSC rezidă în interpretarea articolului 2 din Constituția Egiptului, care stipulează că „principiile Șariei islamice vor fi principala sursă a legislației”. Acest text este rezultatul unui amendament propus de Președintele Sadat, pentru a înlocui formularea anterioară a Constituției din 1971, care prevedea că principiile Șariei erau „o sursă principală de legislație” (adică o sursă printre altele). De atunci, un număr tot mai mare de provocări cu privire la

³²Ibidem (www.rwi.uzh.ch/oe/cimels/publications/GAIR-2010-Mitteilungen-02.pdf.(accesat la 14 octombrie 2020).

constituționalitatea legislației privind statutul personal s-au bazat pe un presupus conflict cu Șaria. Dispoziția, introdusă pentru a-i liniști pe revigoriștii islamici a căror influență politică era în creștere în acel moment (ca parte a strategiei lui Sadat de a submina stânga politică), a rămas în fiecare Constituție egipteană de atunci.

A fost formulată o contestație împotriva dispozițiilor legii privind custodia copilului din Legea nr.100 din 1985, care ridicase limita de vârstă pentru custodia maternă la 10 ani pentru băieți și 12 pentru fete, sub rezerva extinderii judiciare suplimentare la 15 ani, pentru băieți, și până la căsătorie, pentru fete.

Curtea Constituțională a făcut distincția între așa-numitele principii explicite sau formale ale Șariei a căror origine și semnificație sunt definitive (*qaṭʿiyyat althubūt wa-l-dalāla*) și cele care pot face obiectul efortului interpretativ (*ijtihād*) de adaptare la nevoile în schimbare ale societății (*al-zanniyya*). Primele, care sunt derivate direct din scripturile religioase (Coranul și hadisurile Profetului – cunoscute împreună ca *al-naṣṣ*), au prioritate față de cele din urmă. Autoritatea Curții Constituționale a fost „limitată la protejarea implementării [adică a principiilor definitive] și la eliminarea oricărei alte reguli de drept care le contrazice”.

Curtea Constituțională a declarat că diferențele de opinie dintre erudiții islamici cu privire la limita de vârstă pentru custodie indicau că această problemă era una care era supusă *ijtihād* și că – în ciuda lipsei consensului – s-ar putea deduce că determinarea custodiei copilului se învârtea în jurul promovării beneficiilor și intereselor copilului. Din acest motiv, limita de vârstă pentru custodia maternă nu a putut fi determinată de o regulă fixă, inflexibilă, care nu ia în considerare evoluțiile societății, culturii și a nevoilor și intereselor oamenilor. CSC a afirmat apoi că „acestea sunt originile și rădăcinile Șariei, o Șaria flexibilă și non-rigidă în care *ijtihād* se limitează la eforturi pentru a ajunge la o opinie juridică în care nu există un text explicit (*al-naṣṣ*) – în conformitate cu regulile sale generale [ale Șariei] (*ḍawābiḥa al-kulliyya*) și într-un mod care nu îi împiedică obiectivele (*maqāṣidha*)”.

Concluzii

Dispozițiile legislative egiptene privind îngrijirea părintească se bazează pe noțiunea derivată din Șaria, de responsabilitate comună între părinți. În caz de separare, mama are prioritate în exercitarea custodiei, urmată de alți membri de familie de sex feminin. Încă din anii 1920, prelungirea duratei custodiei mamei a fost o prioritate pentru feministele egiptene, nu neapărat pe baza interesului superior al copilului, ci mai degrabă ca un drept al soției divorțate. În 2005, perioada de custodie maternă a fost prelungită până când copilul a împlinit vârsta de 15 ani, moment în care el sau ea ar putea alege cu ce părinte să locuiască.

Aceasta înseamnă că legislația egipteană consideră „interesul superior al copilului” ca fiind sinonim cu a rămâne în custodia mamei pentru cea mai lungă durată posibilă. Legea s-a îndepărtat în continuare de legislația anterioară, permițând copiilor să participe la decizia de custodie după ce au împlinit 15 ani, mai degrabă decât să transfere automat custodia tatălui. Începând cu anul 2000, legea stipulează că, în cazurile de litigii privind custodia, procurorul poate acorda temporar custodia pe baza interesului superior al copilului, în așteptarea unei soluții definitive din partea instanței. Prin urmare, legea egipteană îmbină rațiunea Șariei, a aranjamentelor de custodie, bazată pe convingerea că interesele copiilor sunt cel mai bine deservite dacă își petrec primii ani de copilărie cu mama, cu conceptul „interesului superior al copilului”. Deoarece legea nu are o poziție bine definită în ceea ce privește condițiile de pierdere și revocare a custodiei, instanțele au aplicat în principal principiile jurisprudenței hanafite, codificate informal în compilația Qadri Pașa din 1875 (deși din 2000 au fost autorizate să aplice principiile oricăreia dintre cele patru școli jurisprudențiale sunite). Potrivit termenilor generali ai compilației lui Qadri Pașa, o mamă poate pierde custodia pe baza pretențiilor că este neatentă, de neîncredere sau dacă se căsătorește cu un „străin” față de copil. În plus, sub jurisprudența hanafită, perioada de custodie prezumtivă a mamei non-musulmane este mai scurtă decât cea a mamei musulmane, care se încheie la vârsta discernământului religios. Cu toate acestea, jurisprudența Curții de Casație s-a îndepărtat brusc de aceste interpretări juridice. Bazat pe un argument utilitar de a „evita răul mai mare prin săvârșirea celui mai mic”, a decis că recăsătorirea unei mame nu o privează de custodie. De asemenea, a decis că o mamă coptă ar putea exercita custodia dincolo de vârsta discernământului. În mod similar, CSC a confirmat dreptul mamei la o perioadă prelungită de custodie prin utilizarea instrumentelor ijtihād și subliniind discreția conducătorului în problemele care afectează afacerile oamenilor. De asemenea, a interpretat obiectivele generale ale Șariei (al-maqāsid al-shar‘iyya) astfel încât să includă promovarea bunăstării și intereselor copilului și a stabilit superioritatea intereselor copilului asupra intereselor custodelui. Prin urmare, CSC a reușit să refacă conceptul de interes superior al copilului în termeni religioși. În domeniul tutelei asupra banilor, încă de la prima codificare din 1952, validitatea acțiunilor tutorilor a fost măsurată în raport cu interesele copilului. Legea privind revocarea tutelei asupra persoanei copilului nu menționează în mod explicit principiul interesului superior al copilului. Cu toate acestea, oferă o listă a cazurilor în care tutela poate fi suspendată sau revocată, cu o apreciere considerabilă acordată judecătorului de a priva walī de drepturile de tutelă în cazul în care acesta din urmă pune în pericol sănătatea, siguranța sau morala copilului. Prin urmare, legea reflectă implicit principiul interesului superior al

copilului. Cu toate acestea, considerația primordială la numirea tutorelui este dreptul tatălui urmat de bunic și linia agnatică, chiar și atunci când copiii sunt în custodia exclusivă a mamei. Drepturile de vizitare sunt în continuare interpretate ca drepturile părinților. Legea nu prevede că instanța poate limita drepturile de vizită acolo unde este în interesul superior al copilului să o facă. În mod similar, dispozițiile legale referitoare la copiii născuți în afara căsătoriei nu se concentrează pe noțiunea de interes superior al copilului. Un copil născut în afara căsătoriei nu are drepturi legale până când nu se stabilește paternitatea, fie prin recunoașterea tatălui, fie prin dovada faptului că părinții erau căsătoriți legal la momentul concepției. În 2008, mamelor li s-a dat dreptul să elibereze certificate de naștere în nume propriu pentru copiii născuți în afara căsătoriei sau a căror paternitate este contestată. Aceasta poate fi utilizată doar ca dovadă a nașterii și nu pentru a crea drepturi legale. Copiii din aranjamentele kafala nu beneficiază în mod similar de drepturi legale. În timp ce Legea copilului din Egipt din 2008 oficializează în continuare încorporarea principiului „interesului superior al copilului” în toate măsurile referitoare la copii, există încă mult de lucru în ceea ce privește aplicarea principiului în practică. Rămâne de văzut dacă încorporarea principiului în Constituția Egiptului din 2014 va duce la consolidarea sa ulterioară și la modificarea legislației conflictuale.

